

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING MATIQIY FIKRLASHGA O'RGATISH METODIKASI

¹M.H.Nosirova ²S.S.Elubayeva ³G. A. G'aniyeva ⁴M.I.Toshpulatova

¹Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi ²Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

³Toshkent shahar Yashnobod tumani 244 – maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi,

⁴Boshlang'ich ta'limda matematika kafedrasida dotsenti, PhD, TDPU, Toshkent, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10116019>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda matematika fanini o'qitishning maqsad-vazifalari, mantiqiy masalalar va misollar orqali o'quvchilarni dars jarayoniga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida qo'llaniladigan namunalardan berilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinflarda matematika, fikrlash, usullar, intellektual tafakkur, rivojlantirish, qiziqishlar, qobiliyat, mezon, tajriba, to'g'ri va izchil fikrlash, mantiqiy amallar, arifmetik amallar, sonlar.

Аннотация. В данной статье представлены цели и задачи обучения математике в начальных классах, а также примеры, используемые для повышения интереса учащихся к процессу урока посредством логических задач и примеров.

Ключевые слова: Математика, мышление, методы, интеллектуальное мышление, развитие, интересы, способности, критерии, опыт, правильное и последовательное мышление, логические операции, арифметические действия, числа в младших классах.

Annotation. This article presents the goals and tasks of teaching mathematics in primary education and the samples used to increase students' interest in the lesson process through logical problems and examples.

Keywords: Mathematics, thinking, methods, intellectual thinking, development, interests, abilities, criteria, experience, correct and consistent thinking, logical operations, arithmetic operations, numbers in elementary grades.

MANTIQ BU – ISHONCH BILAN XATO QILISH SAN'ATI (Jozef Vud Kratch)

Hozirgi paytda maktablarda boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash hisoblanadi. Bunda ularda matematika bo'yicha bilimlar berish bilan birga ularga o'rganilayotgan bilimlarni asosli va puxta bo'lishini ta'minlash, ularni qo'llay olish, ko'nikma va malakalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, matematika darslarida fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularni kelgusida olingan bilimlarni ongli hayotiy faoliyatda muvaffaqiyatli qo'llashlari uchun zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirish, boshlang'ich matematik ta'limning asosiy vazifalariga aylanishi lozim.

Bu usullarni ishlab chiqish va amalda qo'llash, o'qitish, sifat va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'limda matematika o'qitishning asosiy maqsadlaridan biri ham o'quvchilar intellektual tafakkurini shakllantirish asosida o'quvchilar qobiliyati va qiziqishlarini rivojlantirish hisoblanadi.

Eng avvalo, o'quvchilarga ta'lim berish jarayonida ularni fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga erishish matematik bilimlarni egallashning asosiy mezoni hisoblanadi. Har bir pedagog buni o'z ish tajribasidan kelib chiqqan holda amalga oshirishi mumkin.

Matematika to'g'ri va izchil fikrlashga, mulohaza yuritishga o'rgatadi. Matematika ortiqcha qayta-qayta sanashlardan xalos etadi, ma'lum narsa yordamida ilgari noma'lum bo'lgan narsalarni topishimizga yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish jarayonida mantiqiy matematik savollar, jumboqlar va boshqotirma masalalardan foydalanish o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda samarali usullardan biridir. Bu jarayon olgan bilimlarga asoslangan ekanligini o'quvchi tushunib, fanni o'rganishga intilishi tobora oshib boradi, har bir darsni qiziqish bilan kutadi.

Jumladan, arifmetik amallarni puxta egallashda quyidagi sonlar bo'yicha mantiqiy masalalarni keltirishimiz mumkin.

Mantiqiy masalalar:

1. Yetishmayotgan sonni aniqlang:

- A.4 B.5 D.6 C.3

2. Sonli qatorni davom ettiring:

6 8 10 11 14 14 ?

- A.11 B.16 D.18 C.22

3. Tushirib qoldirilgan sonni toping:

17	(112)	39
28	()	49

- A.154 B.122 D.164 C.100

4. Yetishmayotgan sonni aniqlang:

- A.6 B.7 D.3 C.5

5. Sonlar qatorini davom ettiring:

6 7 9 13 21 ?

A.37 B.29 D.40 C.32

Yuqorida berilgan topshiriqlar yechimlari:

1. Ko'tarilgan "qo'llar" yig'indini, tushirilgani esa ayirmaning, "bosh" qismi ifodaning qiymatni anglatadi: Shunda $(5-2=3), (3+3=6), (7-2=5)$? o'rnida 5 soni qo'yiladi.

2. 6 8 10 11 14 14 18 sonlar tepa qismida 3 ga, pastki qismida 4 ga o'sib bormoqda. $(6+4, 8+3, 10+4, 11+3, 14+4, 11+3)$.
? o'rnida 18 soni bo'ladi.

3. Qavs ichida tashqarisidagi sonlar yig'indisi 2 marta orttilgan qiymati berilgan.

$(17+39)*2=112$, $(28+49)*2=154$. Demak, javob 154 bo'ladi.

4. "Oyoqlar"dagi sonlar yig'indisining yarmi, "bosh"dagi songa teng. Ya'ni

$(6+4)/2=5$, $(3+5)/2=4$, $(8+2)/2=5$. Demak, javob 5 qiymatga teng.

5. Har bir keyingi son 2 marta orttirilib, 5 taga kamaytirilgan qiymatga teng. Ya'ni $6*2-5=7$
 $7*2-5=9$ $9*2-5=13$ $13*2-5=21$ $21*2-5=37$. Natija 37 ga teng.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf matematika darslarida yuqorida berilgan topshiriqlar namunasidan foydalangan holda darslarni tashkil etish bilan o'quvchilarning matematik savodxonligini oshiribgina qolmay, balki o'quvchilarning topshiriqlarni yechish bo'yicha malakalari ham shakllantirilishiga ega bo'lishini alohida ta'kidlashimiz mumkin. Shunday ekan, har bir boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi matematika darslarida topshiriqlar namunasidan muntazam foydalanish bilan o'quvchilarda mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishini amalga oshirishimiz mumkin.

REFERENCES

1. YUNESKO xalqaro me'yoriy hujjatlar // O'zbekcha nashrining mas'ul muharriri L.Saidova. – T.: Adolat, 2004, –B 19-62.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabridagi «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida» PF-5847-sonli Farmoni. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi [Farmoni](#). Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda 997-son Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi [qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.12.2018 y., 09/18/997/2289-son.](#)
5. Топшпулатова М.И. Методика совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов. SCIENCE AND WORLD international scientific journal Volgograd-2014, № 2, 78-80 ст.
6. 6.Toshpulatova M.I. Psychological And Pedagogical Conditions Of Formation Of Research Competences In ounger Schoolboys Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, Issue-06, 2020. Pages:1154-1158

7. Toshpulatova M.I. Professional-oriented content of math training for future primary teachers - presentation of an integrative trend. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. 8 No. 8, 2020 Part II ISSN 2056-5852. Pages:111-119 <http://www.idpublications.org/ejrres-vol-8-no-8-2020-part-ii/>
8. Toshpulatova Mamura Ismailovna. (2022). INTEGRATED APPROACH IN PRIMARY EDUCATION. *Pioneer : Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 1(4), 151–155. Retrieved from <https://innosci.org/jarsp/article/view/358> Vol. 1 No. 4 (2022): Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress (JARSP)